

**ДЕЙСТВИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ НА АГРОФИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА
EFFECT OF BIOLOGICAL PRODUCTS BASED
ON MICROALGAE ON THE AGROPHIC PROPERTIES
OF CHERNOZEM**

Н.Л. Кураченко, Н.В. Абакумова
N.L. Kurachenko, N.V. Abakumova

*ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
Красноярск
FSBEI HE “Krasnoyarsk State Agrarian University”, Krasnoyarsk
E-mail: kurachenko@mail.ru*

Аннотация. В полевом опыте в условиях Красноярской лесостепи изучено влияние биопрепаратов на основе микроводорослей на агрофизическое состояние чернозема. Установлено, что применение 1 % раствора суспензии *Chlorella vulgaris* в баковых смесях по всходам, всходам и куцению определило максимальный структурообразующий эффект по содержанию агрономически ценных фракций (62-64 %) и снижение плотности сложения до 0,81-0,79 г/см³ в 0-20 см слое чернозема.

Abstract. A field experiment in the Krasnoyarsk forest-steppe studied the effect of microalgae-based biopreparations on the agrophysical condition of chernozem soil. It was found that the application of a 1% *Chlorella vulgaris* suspension solution in tank mixes at seedling, germination, and tillering stages resulted in the maximum structure-forming effect in terms of the content of agronomically valuable fractions (62-64%) and a reduction in bulk density to 0,81-0,79 g/cm³ in the 0-20 cm layer of chernozem soil.

Ключевые слова: микроводоросли, запасы продуктивной влаги, плотность сложения, структурный состав, чернозем.

Keywords: microalgae, productive moisture reserves, density of composition, structural composition, chernozem.

ВВЕДЕНИЕ

Уменьшение объемов применения минеральных и органических удобрений привело к снижению эффективного плодородия почв, что и определило поиск и изучение приемов использования органоминеральных удобрений и биологических стимуляторов на основе культуры микроводорослей для повышения продуктивности системы «почва-растение» [6; 8]. Микроводоросли *Chlorella* считаются наиболее перспективными для сельского хозяйства. Это обусловлено их высо-

кой пищевой ценностью, способностью синтезировать, накапливать и выделять в окружающую среду ценные биологически активные вещества. Эти микроорганизмы эффективно культивируются в промышленных масштабах, обладают высокой продуктивностью [9].

Агрогенное воздействие, проявляющееся при обработке почвы, внесении удобрений и попадании на поверхность почвы препаратов для защиты растений, является одним из факторов, определяющих направление и степень изменения агрофизических свойств [2]. В связи с усилением антропогенной нагрузки широкое распространение получили дегумификация, переуплотнение и дезинтеграция структуры, и ухудшение агрофизических свойств пахотного горизонта, что усиливает проявление основной формы деградации – водной и ветровой эрозии [4; 3].

Агрофизические свойства являются факторами, определяющими водный, воздушный режим и продуктивность сельскохозяйственных растений [1]. Они необходимы для оценки происходящих в почве процессов влаго- и теплообмена, жизнедеятельности микроорганизмов и оценки агротехнических приёмов возделывания сельскохозяйственных культур [5].

Цель настоящего исследования – оценить влияние биопрепаратов на основе микроводорослей *Chlorella vulgaris* на агрофизические свойства чернозема Красноярской лесостепи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевой опыт по изучению влияния биопрепаратов на основе *Chlorella vulgaris* на агрофизические свойства чернозема проведен в 2021 году в учебно-опытном хозяйстве Красноярского государственного аграрного университета «Миндерлинское» в Красноярской лесостепи.

Объект исследования – чернозем выщелоченный, яровая пшеница сорта Новосибирская 31, биопрепараты на основе микроводоросли *Chlorella vulgaris*. Чернозем выщелоченный опытного поля характеризовался тяжелосуглинистым гранулометрическим составом с высоким содержанием гумуса (6,9-7,8 %), очень высокой суммой обменных оснований (52,0-57,5 ммоль/100г), нейтральной реакцией почвенного раствора (рН_{н2о} – 6,8-7,0), повышенным содержанием подвижного фосфора (225,4-214,0 мг/кг) и очень высоким обменного калия (231,0-180,9 мг/кг).

Схема полевого опыта включала в себя следующие варианты: 1. Контроль (химическая защита - фон); 2. Фон + суспензия *Chlorella vulgaris* (1-кратная); 3. Фон + суспензия *Chlorella vulgaris* (2-х-крат-

ная); 4. Фон + суспензия *Chlorella vulgaris* (3-х-кратная); 5. Фон + суспензия *Chlorella vulgaris* термически обработанная (1-кратная); 6. Фон + суспензия *Chlorella vulgaris* термически обработанная (2-х-кратная); 7. Фон + суспензия *Chlorella vulgaris* термически обработанная (3-х-кратная). Яровая пшеница возделывалась по чистому пару. Химическая защита яровой пшеницы включала протравливание семян препаратом Алькасар, КС (Дифеноконазол + Ципроконазол) (0,75 л/т); обработку посевов гербицидами Элант-Премиум (2,4-Д кислота + Дикамба кислоты (2-этилгексильный эфир)) (0,5 л/га), Сталкер (Трибенурон-метил) (12 г/га) и Тайпан (Феноксапроп-П-этил + Клодинафоп-пропаргил + Мефенпир-диэтил) (0,35 л/га); фунгицидом Зенон Аэро (Тебуконазол + триадимефон) (1,2 л/га) и инсектицидом Цунами (Альфа-циперметрин) (0,2 л/га).

Термическая обработка суспензии *Chlorella vulgaris* осуществлялась медленным нагреванием до температуры 50 С°. После достижения температуры, нагревание моментально прекращали. Обработка посевов биопротекторными препаратами на основе микроводоросли *Chlorella vulgaris* проведена согласно схемы опыта в период всходов, кущения и колошения пшеницы через неделю после применения химических препаратов. В опыте использовался 1 % водный раствор суспензии микроводоросли *Chlorella vulgaris*. Обработка вегетирующих посевов суспензией хлореллы проводилась в баковых смесях с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Однократная обработка осуществлялась по всходам, двухкратная по всходам и кущению, трехкратная – по всходам, кущению и колошению яровой пшеницы. Норма расхода рабочей жидкости рассчитывалась исходя из гектарной нормы в 300 л/га. Общая площадь делянки – 1000 м², учетная – 100 м², расположение систематическое. Отбор почвенных образцов проводили в слое 0-20 см в фазу кущения (июнь) и молочной спелости (август) пшеницы. В образцах почвы определяли: влажность, плотность сложения, структурный состав [8]. Статистический анализ результатов проводили с использованием стандартного программного пакета Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ фракционного состава структурных отдельностей агрочернозема опытного поля показал господство глыбистых отдельностей больше 10 мм (36-48 %). Агрономически ценные фракции размером от 10 до 1 мм практически равномерно распределены в почвенной массе и занимали от 9 до 15 %. Доля тонких отдельностей менее 1 мм незначительная и не превышала 2 % от почвенной массы. Пылеватые

отдельности 0,5-0,25 и меньше 0,25 мм практически отсутствовали в почвенной массе. Исследованиями установлено, что обработка вегетирующих посевов яровой пшеницы препаратами *Chlorella vulgaris* определяла изменение фракционного состава агрочернозема. Наиболее трансформируемыми фракциями в опыте оказались отдельности больше 10 и 3-1 мм. Максимальная глыбистость почвы в 0-20 см слое агрочернозема отмечена на контрольном варианте (48 %). Одно-, двух- и трёхкратная обработка вегетирующих посевов пшеницы 1 % раствором биопрепарата способствовала снижению доли крупных отдельностей по сравнению с контрольным вариантом на 9-12 %. В случае применения термически обработанной суспензии *Chlorella vulgaris* на яровой пшенице положительное действие на фракционный состав структуры агрочернозема установлено только в условиях трёхкратной обработки посевов. Здесь отмечено снижение глыбистых отдельностей на 11 %.

Расчет среднестатистических данных содержания агрономически ценных фракций в агрочерноземе за период наблюдений показал положительную структурообразующую роль альгопрепаратов. Обработка вегетирующих растений биопрепаратами с культурой *Chlorella vulgaris* обеспечивала увеличение содержания агрономически ценных фракций на 2-12 % по сравнению с контролем. Максимальный структурообразующий эффект биопрепаратов с хорошей оструктуренностью почвы установлен на всех вариантах опыта с обработкой посевов пшеницы 1 % раствором суспензии. При этом кратность обработки не определяла существенные различия между вариантами опыта (61-64 %). Хорошая оструктуренность агрочернозема (63 %) установлена и в случае трёхкратного опрыскивания растений термически обработанной *Chlorella vulgaris*. *Благоприятная переагрегация почвенной массы под действием биопрепаратов микроводорослей может быть объяснены действием экзополисахаридов*, продуцируемых микроводорослями. При попадании в почву эти полисахариды имеют тенденцию образовывать клейкую и студенистую оболочку, которая способствует агрегации почв и предотвращает их эрозию.

Направленность изменений агрономически ценных фракций в течение вегетационного сезона обусловлена динамикой влажности. Корреляционный анализ показывал обратную сильную зависимость между влажностью чернозема и содержанием в нем агрономически ценных фракций ($r = - 0,65$). Установлено, что в интервале влажности от 24 до 33 % формировалось максимальное содержание агрономически ценных фракций в почве по вариантам опыта (86-95 %). Обильные

осадки третьей декады июня определили существенное огрубление структуры почвы. В этот период содержание агрономически ценных фракций в почве вариантов опыта составляло 26-40 %.

Плотность почвы контрольного варианта в среднем за период наблюдений имела нормальное сложение (0,97 г/см³). Применение в технологии возделывания яровой пшеницы суспензии микроводоросли и её термически обработанного аналога определило снижение плотности 0-20 см слоя чернозема на 0,03-0,18 г/см³. На всех вариантах опыта почва становится рыхлой. Фолиарная обработка посевов яровой пшеницы 1 % раствором суспензии *Chlorella vulgaris* по всходам и всходам + кушению определила максимальное снижение плотности агрочернозема до 0,81-0,79 г/см³ ($p = 0,0010$). Существенное разуплотнение почвы на этих вариантах опыта произошло к периоду молочной спелости яровой пшеницы ($p = 0,0000$), что в сильной степени сопряжено с увеличением содержания агрономически ценных агрегатов в почве ($r = -0,69$). Сильная обратная зависимость между изучаемыми параметрами показывала, что при формировании отличной оструктурности агрочернозема закономерно снижалась плотность сложения, и она стремилась к величине 0,70 г/см³.

Дисперсионный анализ показывал существенное влияние фактора «вариант» и «срок» отбора образцов на формирование запасов продуктивной влаги в 0-20 см слое чернозема ($p = 0,0190-0,0000$). Обработка вегетирующих посевов биопрепаратами микроводоросли *Chlorella vulgaris* на фоне удовлетворительной влагообеспеченности способствовала снижению запасов продуктивной влаги в почве на 1-7 мм по сравнению с контрольным вариантом. Двух- и трёхкратное применение 1 % раствора суспензии микроводоросли определило максимальное снижение запасов продуктивной влаги до 31-32 мм в 0-20 см слое чернозема, что связано с более интенсивным развитием растений на этих вариантах опыта.

Наибольшее влияние на формирование агрофизического состояния чернозема в посевах яровой пшеницы в условиях полевого опыта оказал срок отбора образцов. На долю этого фактора приходилось 75-48 %. Полученные результаты обусловлены значительной контрастностью сезона по количеству атмосферных осадков и влажности почвы. Влияние фактора «вариант» оценивалось величиной в 7-24 %. В наибольшей степени исследуемые препараты в виде суспензии *Chlorella vulgaris* и её термически обработанного аналога, а также кратность применения микроводорослей на посевах яровой пшеницы влияли на плотность сложения и запасы продуктивной влаги 0-20 см слоя черно-

зема. Показатель степени влияния этого фактора оценивался величиной 17-24 %.

Таким образом, возделывание яровой пшеницы на черноземах Красноярской лесостепи с применением биопрепаратов на основе микроводорослей положительно отразилось на их агрофизическом состоянии. Применение 1 % раствора суспензии *Chlorella vulgaris* в баковых смесях по всходам, всходам и кущению определило максимальный структурообразующий эффект по содержанию агрономически ценных фракций (62-64 %) и снижение плотности сложения до 0,81-0,79 г/см³ в 0-20 см слое чернозема.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахтариев, Р.Р. Агрофизические свойства при возделывании гибридов кукурузы по приёмам основной обработки почвы в Западной Сибири /Р.Р. Ахтариев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2019. – № 5(79). – С. 100-102.
2. Гармашов, В. М. Влияние обработки, минеральных удобрений, гербицидов и регуляторов роста на агрофизические свойства почвы и продуктивность озимой пшеницы /В.М. Гармашов, И.М. Корнилов, Н.А. Нужная, С.А. Гаврилова // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 2014. – № 5-1. – С. 175-179.
3. Гребенников, А. М. Повышение эффективности использования почвенных ресурсов сельскохозяйственных земель при восстановлении агрофизических свойств почв сидерацией смешанными агросообществами /А.М. Гребенников // Academy. – 2020. – № 1(52). – С. 21-26.
4. Еремина, Д.В. Влияние многолетней вспашки на агрофизические свойства темно-серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья /Д.В. Еремина, С.Г. Котченко // Вестник КрасГАУ. – 2020. – № 12(165). – С. 3-11.
5. Ковалец, А. А. Изменение физико-химических и агрофизических свойств тёмно-серых лесных почв под влиянием водной эрозии /А.А. Ковалец, М.Г. Мозговая, Т.С. Иванушкина // Научный журнал молодых ученых. – 2023. – № 1(31). – С. 21-26.
6. Кураченко, Н. Л. Действие биопрепаратов на основе культуры микроводоросли *Chlorella vulgaris* на продуктивность томата / Н. Л. Кураченко, Н. В. Абакумова // Плодородие. – 2024. – № 2(137). – С. 65-70.
7. Кураченко, Н. Л. Эффективность применения биологического стимулятора «Гипергрин» при возделывании яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи / Н. Л. Кураченко, А. В. Шаропатова // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 12(153). – С. 49-56.
8. Практикум по почвоведению /Под ред. И.С. Кауричева. – М.: Агропромиздат, 1986. – 336с.
9. Шалыго, Н.В. Хозяйственно полезные виды водорослей / Н.В. Шалыго, С.С. Мельников// Наука инновации. – 2009. – №3 (73). – С. 34–38.